

УДК 616.314.9:616.314.19-002.2.

Гулюк А.Г.*доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології. Одеський національний медичний університет***Шмидт П.А.,***кандидат медичних наук, координатор центрального клінічного військово-медичного центру, м. Київ***Гулюк С.А.***доктор філософії, асистент кафедри хірургічної стоматології. Одеський національний медичний університет*<https://doi.org/10.5281/zenodo.13762543>**КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ПАРАЛЕЛІ В ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОГО ПЕРІОДОНТИТУ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗСУ****Gulyuk A.G.***doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of surgical dentistry. Odessa National Medical University***Schmidt P.A.***candidate of medical sciences, coordinator of the Central Clinical Military Medical Center, Kyiv***Gulyuk S.A.***doctor of philosophy, assistant of the Department of surgical dentistry. Odessa National Medical University***CLINICAL-LABORATORY PARALLELS IN PERIBIGU OF CHRONIC PERIODONTITIS IN SERVICEMEN OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE****Анотація.**

Поганий стан ротової порожнини може бути як чинником ризику, так і важливою причиною захворюваності, а також спричиняти важкі ускладнення. Неліковані зуби з карієсом та його ускладненнями можуть призводити до виникнення болю та поширення інфекції. Частка військовослужбовців строкової служби в групі пацієнтів із періоститом щелеп порівняно із аналогічним показником у групі пацієнтів з неускладненим періодонтитом збільшилася в 1,5 рази, військовослужбовців контрактної служби – в 3 рази. Частка офіцерів, навпаки, серед пацієнтів із періоститом щелеп зменшилася в 3,5 рази. Показники кількості курсантів у групах досліджування були відносно стабільними. Отримані нами дані відповідають результатам дослідження інших країн.

Abstract

Poor oral health can be both a risk factor and an important cause of morbidity, as well as cause serious complications. Untreated teeth with caries and its complications can lead to pain and spread of infection.

The share of conscripts in the group of patients with periostitis of the jaws increased by 1.5 times compared to the same indicator in the group of patients with uncomplicated periodontitis, contract servicemen – by 3 times. The proportion of officers, on the contrary, among patients with periostitis of the jaws decreased by 3.5 times. Indicators of the number of cadets in the study groups were relatively stable. The data obtained by us correspond to the results of a study in other countries.

Ключові слова: хронічний пародонтит, неінвазивна діагностика, періапикальна інфекція, диференціальна діагностика.

Key words: chronic periodontitis, non-invasive diagnosis, periapical infection, differential diagnosis.

Актуальність теми Поганий стан ротової порожнини може бути як чинником ризику, так і важливою причиною захворюваності, а також спричиняти важкі ускладнення. Неліковані зуби з карієсом та його ускладненнями можуть призводити до виникнення болю та поширення інфекції [1].

Дані літератури вказують на те, що у осіб Закарпатської області віком від 10 до 24 років найпоширенішими патологіями є хронічний гранулематозний періодонтит (194 випадки – 19,8 %), хронічний фіброзний періодонтит (138 випадків – 14,1 %) та хронічний фіброзний пульпіт (81 випадок – 8,3 %) (Лукиных Л. М., Лившиц Ю. Н. 2004.) [2]. Наші дослідження вказують, що серед військових (солдатів строкової служби, офіцерів, курсантів та військово-службовців контрактної служби) із ускладненням

періодонтиту і з хронічним періодонтитом без клінічних ознак запалення домінують солдати строкової служби: (73,1±3,4) % і (63,3±2,9) %, відповідно. Причиною поганого стану ротової порожнини у військовослужбовців, перш за все, вважається відсутність планової санації у допризовної молоді, фактичний перехід цивільної стоматологічної служби на комерційну основу. Обстеження призовників встановило високу розповсюдженість 92,45 % та інтенсивність карієсу (КПВ-5,4). Встановлений високий рівень захворювань пародонту – 90,7 % (3). (Крячко А. Г., Лихота А. М., Шматенко О. П., 2012. У нашому дослідженні збільшення показника поширення карієсу у військових із періоститом щелеп із показником віку виражено в значенні КПВ: у офіцерів – 9,85, у солдатів – 6,6.

Частка військовослужбовців строкової служби в групі пацієнтів із періоститом щелеп порівняно із аналогічним показником у групі пацієнтів з неускладненим періодонтитом збільшилася в 1,5 рази: з 48,5 % до 73,1 %; військовослужбовців контрактної служби – в 3 рази: з 3,8 % до 11,5 %. Частка офіцерів, навпаки, серед пацієнтів із періоститом щелеп зменшилася в 3,5 рази: тут офіцерів було лише 11,5 %, а в групі з неускладненим періодонтитом – 45,6 %. Показники кількості курсантів у групах досліджування були відносно стабільними. Отримані нами дані відповідають результатам дослідження інших країн. Так, у збройних силах деяких східноєвропейських країн при проведенні планової санації порожнини рота захворювання пульпи і періодонту діагностуються у курсантів 2,82 % і 1,65 % випадків, у військовослужбовців за контрактом – в 1,2 % і 0,89 % випадків, відповідно [4].

Nędzi-Góra M., Kostrzewa-Janicka J., Górska R (2014) спостерігали значно вищу концентрацію еласти в слині у пацієнтів із хронічним періодонтитом порівняно зі здоровими [5]. Діагностика періодонтиту ґрунтується на клінічній та рентгенографічній інформації про прикріплення пародонту та втраті альвеолярної кістки. Хоча досі багато лікарів вважають, що при хронічному апікальному періодонтиті рентгенографія є основним дослідженням, яке дає об'єктивну інформацію про стан періодонту [6,7,8]. Данилевський М. Ф. 2004) не знайшли підтвердження даного твердження. За результатами нашого дослідження у військовослужбовців не має залежності перебігу хронічної періапикальної інфекції від характеру рентгенологічної картини періодонтиту. Ці результати підтверджують дані інших авторів, згідно з якими показник межі радіопрозорості не може бути використаний як діагностичний критерій для діагностики кореневої кістки та гранульоми. У даний час прийнято, що чітко окреслена межа вказує тільки на локалізацію запального процесу (Siqueira Junior J. F., Rôças I. N., Alves F. R. F., Campos L. C.. 2005.) [9]. Згідно з Рабухіною Н. А. (2003), при ураженні кортикальної пластинки дефект кістки на рентгенограмі частіше не має чітких рівних контурів, при розповсюдженні запального

процесу в губчатому слою на рентгенограмі вогнища ураження не мають чітких меж і рівних контурів, а також більшої площі розповсюдження. Розмір рентгенологічної прозорості також не має відношення до гістологічного стану тканин як малого, так і більшого розміру. Пошкодження можуть бути гранулемами, абсцесами або кістами. Оскільки гранулеми і кореневі кісти важко диференціювати, вони класифікуються клінічно загальним терміном «хронічний апікальний періодонтит» [10] Ми не визначили залежності характеру перебігу хронічної періапикальної інфекції від певної групи зубів.

Матеріали та методи дослідження. Для досягнення поставленої мети і вирішення завдань дисертаційної роботи проведено комплекс клініко-лабораторних досліджень в три етапи.

Перший етап – ретроспективний аналіз медичної документації 398 пацієнтів клініки щелепно-лицевої хірургії і стоматології НВМКЦ «ГВКГ» Міністерства оборони України за 2013–2017 з періапикальною інфекцією.

Другий етап – первинне стоматологічне та загальне клініко-рентгенологічне обстеження 95 «здорових» призовників на строкову службу та 80 солдат строкової служби хворих на хронічний апікальний періодонтит у різних фазах перебігу (ремісія, загострення). Дослідження проведені на базі клініки щелепно-лицевої хірургії і стоматології та поліклініки НВМКЦ «ГВКГ» Міністерства оборони України.

Третій етап – лабораторні дослідження 157 солдат строкової служби хворих на хронічний апікальний періодонтит у різних фазах перебігу (ремісія, загострення):

- морфологічні дослідження виконані на базі Класичного приватного університету м. Запоріжжя;
- імунологічні дослідження проведені на базі Лабораторії онкоімунології Національного інституту раку м. Київ;
- біохімічні дослідження – на базі біохімічної лабораторії Державної установи «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України», м. Одеса (табл.).

Таблиця

Методи біохімічних досліджень

№ з/п	Методи дослідження	Кількість досліджених n = 12		Групи дослідження		
		абс.	%	I	II	Контроль
				абс. (%)	абс. (%)	абс. (%)
	Клініко-рентгенологічні	80	71,4	40(50)	40 (50)	-
	Імунологічні	46	41,0	31 (67,4)	15 (32,7)	-
	Патоморфологічні та гістохімічні	48	42,8	17 (35,4)	31 (64,6)	-
	Біохімічні	63	56,2	34 (54,0)	24 (38,0)	5 (8,0)

Залежно від фази перебігу хронічного апікального періодонтиту всі пацієнти були розподілені на дві основні групи: I групу склали пацієнти з ХАП у стані загострення, II групу – пацієнти з ХАП у стані ремісії.

Розподіл пацієнтів із ХАП у клініко-рентгенологічному дослідженні.

У I групи (n = 40) – з гострим серозним періоститом – 3 (7,5 %) пацієнта;

- з гострим гнійним періоститом – 19 (47,5 %);
- з субпериостальним абсцесом – 18 (45,0 %).

У II групі (n = 40) - з фіброзним ХАП – 19 (47,5 %) осіб;

- з гранулематозним ХАП – 16 (40,0 %);
- з гранулюючим ХАП – 5 (12,5 %).

Розподіл пацієнтів із ХАП у імунологічному дослідженні.

У I групи (n = 31) - з гострим серозним періоститом – 3 (9,6 %) пацієнта;

- з гострим гнійним періоститом – 19 (61,2 %);
- з субпериостальним абсцесом – 9 (29,0 %).

У II групи (n = 15) - з фіброзним ХАП – 8 (53,3 %);

- з гранулематозним ХАП – 5 (33,3 %);
- з гранулюючим ХАП – 2 (13,3 %).

Розподіл пацієнтів із ХАП у морфологічному та гістохімічному дослідженні.

У I групи (n = 17) – з гострим серозним періоститом – 6 (35,3 %);

- з гострим гнійним періоститом – 6 (35,3 %);
- з субпериостальним абсцесом – 5 (29,4 %).

У II групи (n = 31) - з фіброзним ХАП – 7 (19,5 %);

- з гранулюючим ХАП – 15 (44,5 %);
- з гранулематозним ХАП – 9 (29,0 %).

Розподіл пацієнтів із ХАП у біохімічному дослідженні.

У I групи (n = 34) – з гострим серозним періоститом – 3 (8,8 %) пацієнта;

- з гострим гнійним періоститом – 19 (55,9 %);
- з субпериостальним абсцесом – 12 (35,3 %).

У II групи (n = 24) - з фіброзним ХАП – 12 (50,0 %) осіб;

- з гранулематозним ХАП – 8 (33,3 %);
- з гранулюючим ХАП – 4 (16,7 %).

Критерії включення пацієнтів до груп дослідження.

– Військовослужбовці, що хворіють на різні клініко-морфологічні форми (фіброзний, гранулематозний, гранулюючий) хронічного апікального періодонтиту віком 18-22 років без супутніх гострих або хронічних інфекційних соматичних розладів, онкологічних захворювань.

– Верифікований діагноз хронічного апікального запального процесу в стані загострення або ремісії (окрім групи контролю).

– Інформаційна письмова згода пацієнта на проведення дослідження.

Ретроспективне дослідження

Метою ретроспективного аналізу медичної документації було виявлення контингенту військово-службовців, які найбільш часто звертаються до стаціонару через ускладнення перебігу хронічного апікального періодонтиту, визначити частоту враження окремих груп зубів при хронічному періодонтиту. Було проаналізовано історії хвороби 398

пацієнтів клініки щелепно-лицевої хірургії і стоматології НВМКЦ «ГВКГ» Міністерства оборони України за 2013–2017 з періапикальною інфекцією

Клініко-рентгенологічні дослідження. Клініко-рентгенологічне обстеження 80 солдат строкової служби, що хворі на хронічний періодонтит у різних фазах перебігу (ремісія, загострення), проводили з метою оцінки рівня гігієни порожнини рота та стану тканин пародонту, також виключення або виявлення наявності зв'язку між клініко-рентгенологічними ознаками періапикального періодонтиту та фазою перебігу періодонтиту (ремісія, бо загострення). Всі 80 військовослужбовців із хронічною періапикальною інфекцією були розподілені на дві групи: у I групу входило 40 осіб із вираженими ознаками загострення хронічного періодонтиту і з періоститом, у II групу – 40 осіб з періодонтитом в стані ремісії без ознак ускладнень.

Стоматологічний огляд проводили в стандартних умовах із використанням набору стоматологічних інструментів, результати оцінки стоматологічного статусу реєстрували в карті пацієнта. Ступень зруйнованості коронкової частини зуба визначали візуально: 1/4 коронкової частини – 25 %; 1/3 – 30 %; 1/2 – 50 %; 2/3 – 75 %; зруйнованість коронки до рівня шийки – 100 %.

Оцінювали ознаки патології твердих тканин за індексом КПВ. При визначенні даних індексів не враховують ранні форми карієсу зубів у вигляді білих і пігментованих плям.

Стан гігієни порожнини рота і тканин пародонту оцінювали за допомогою індексів [11]:

– індекс ОНІ-S, який визначає наявність зубного нальоту і зубного каменю на фронтальних і бокових поверхнях зубів. Індекс ОНІ-S обчислювали шляхом складання отриманих середніх значень індексу зубного нальоту і зубного каменю.

Інтерпретація результатів:

0 – 0, 6 – ОНІ-S низький – добра гігієна ротової порожнини;

0, 7 – 1, 6 – ОНІ-S середній – задовільна гігієна ротової порожнини;

1, 7 – 2, 5 – ОНІ-S високий – незадовільна гігієна ротової порожнини;

> 2, 5 – ОНІ-S дуже високий – погана гігієна ротової порожнини.

– індекс Silness-Loe, що дозволяє оцінити кількість м'якого зубного нальоту в приясенній ділянці (в балах – від 0 до 3);

– індексу Stallard, заснованого на визначенні нальоту на вестибулярній поверхні коронки зуба (в балах - від 0 до 3);

– папілярний-маргінально-альвеолярний індекс РМА% (Parma S., 1960), який характеризує наявність запального процесу і його поширеність (у % – від 0 до 100 %);

– пародонтальний індекс (PI) Рассела (Russel A., 1956), що характеризує не тільки ступінь запалення ясен, а і ступінь деструкції кісткової тканини (в балах – від 0 до 8).

– глибина зондування пародонтальних кишень (ПК), яку визначали за допомогою пародонтального зонда з градуіровкою (1мм) з чотирьох сторін зуба [11].

Для вивчення особливостей рентгенологічних ознак різних змін кісткової тканини періапикальної ділянки зубів із хронічним періапикальним періодонтитом використовували наступну апаратуру:

- цифровий ортопантомограф (ROTOGRAPH EVO. Italia);
- рентгенографія цифрова (PLANMECA Inter. Finland).

Дослідження проводилися в Головному військово-медичному клінічному центрі «ГВКГ» Міністерства оборони України.

Якість знімка оцінювали методом Рабухіної Н. А. (2004) [12].

Рентгенологічні ознаки, які оцінювали у нашому дослідженні:

1. Зміни ширини пародонтальної щілини – розширення, звуження.
2. Зміни кортикальної пластинки – деструкція, розширення.
3. Контури вогнища деструкції кісткової тканини в періапикальній зоні – чітко обмежені, без чітких меж.
4. Форму ділянки деструкції.

Серед рентгенограм 80 (100 %) пацієнтів нами були відібрані 34 (42,5 %), якість яких візуально було оцінена як задовільна. Із 34 обраних рентгенограм 25 (73,5 %) склали інтраоральні рентгенограми зубів (ІРЗ), 9 (26,5 %) – ортопантомограми (ОПТГ). Труднощі при об'єктивізації характеру патологічних змін кісткової тканини у вогнищі періапикальної інфекції були пов'язані з відсутністю показників (результатів) 3D дослідження – комп'ютерної томографії. У І групу дослідження надійшло 18 (52,9 %) рентгенограм пацієнтів з ускладненим перебігом хронічного апікального періодонтиту з клінічними ознаками гострого періоститу; в ІІ групу – 16 (47,1 %) рентгенограм пацієнтів без ознак гострого або хронічного запалення, що нами було оцінено як безсимптомний перебіг.

Обговорення результатів. При тяжкому перебігу запалення пародонту збільшується кількість CD8+ клітин, а також підвищується активність кілерів периферичної крові. При ремісії значення CD3+, CD4+, CD8+, CD4+/CD8+, CD16, CD20 клітин, функціональна активність Т-, V-лімфоцитів і природних кілерів як в периферичному, так і в локальному кровотоках відповідає показникам контрольних груп [13]. У нашому дослідженні середні значення CD3+HLA-DR+ при загостренні періодонтиту були вище норми (0,5–6,0 %) в 1,3 рази, що складає 7,6±5,0 %. Більш була виражена супресорна активність при загостренні хронічного періодонтиту у військових (p<0,05). Достовірних відмінностей у показниках значення CD4/CD8 – відносна пригніченість імунітету – у військовослужбовців із загостренням хронічної періапикальної інфекцією порівняно з військовослужбовцями із запальними процесами пародонту без клінічних ознак не визначили. Різниця показників була недостовірною

(p=0,12). Збільшення показників CD3+ вище норми (82 %) як у І, так і в ІІ можна було прийняти за відсутність вираженої активації у клітинній ланки імунітету. Значення наявності відносного ризику (RR) загострення хронічної періапикальної інфекції у військовослужбовців з таким же показником CD3+ 59,4 % було достовірним 1 [0,2; 6,6], p<0,05.

Кількість CD20+ В-лімфоцитів у мигдалинах різко змінюється залежно від ступеня тяжкості гінгівіту. При легкій формі гінгівіту основна кількість CD20+ В-лімфоцитів, як і Ki-67+ лімфоцитів, концентрується в центрах розмноження фолікулів, потім у зоні лімфоепітеліального симбіозу, найменша кількість відзначається в зонах мантиї і інтерфолікулярної лімфоїдної тканини. При більш вираженому запаленні основна маса CD20+ В-лімфоцитів сконцентрована в центрах розмноження фолікулів, потім у зонах лімфоепітеліального симбіозу і мантиї, найменша кількість названих лімфоцитів відзначається в інтерфолікулярній лімфоїдній тканині.

Високі значення (вище 24,0 %) CD8+ були у (74,2±4,6) % (n=23) пацієнтів з ускладненим перебігом хронічного періодонтиту та у (80,0±7,3) % осіб без явних клінічних ознак. Згідно з показником відносного ризику (RR) 3,9 [2,1; 7,0], що є достовірним (p<0,05), можна стверджувати про наявність прямого зв'язку між наявністю загострення хронічної періапикальної інфекції у військовослужбовців та значенням CD19+ крові, близьким до (16,6±,9) %.

Імуноглобуліни впливають на мікробіоти пероральної порожнини, оскільки вони втручаються в прихильність і метаболізм бактерій. Виявлені більш високі концентрації IgA, IgG та IgM при пародонтиті порівняно зі здоровими пацієнтами і концентрація їх значно знижується після лікування [14].

Являючи собою невеликий катіонний пептид, який утворює в мембранах бактерій іонні канали, нейтрофільна еластаза виступає як активний компонент антимікробного імунітету. Синтезувати еластазу також можуть і мікроорганізми. Виділяючись у навколишнє середовище, вона розщеплює великі молекули до мономерів і димерів, здатних проникнути всередину клітини, таким чином забезпечуючи бактерію джерелами вуглецю і енергії. Також еластаза грає роль фактору агресії і інвазії і допомагає мікроорганізмам долати захисні бар'єри макроорганізму [15]. Особливості патогенезу захворювань частково визначає ферментативний спектр мікроорганізмів. Не всі мікроби спроможні синтезувати еластазу, тільки деякі штами синьогнійної палички. Ця таксономічна ознака, в свою чергу, допомагає в ідентифікації мікроорганізму.

У людини виробляється два типи еластази: панкреатична (еластаза-1) з оптимумом рН 8,8, яка є абсолютно специфічним ферментом підшлункової залози, і нейтрофільна – з оптимумом рН 7,4, концентрується в азурофільних цитоплазматичних гранулах поліморфоядерних лейкоцитів. Синтез нейтрофільної еластази відбувається на стадії зростання гранулоциту, а в кровотік надходять клітини із вже готовими ферментами. Найбільша кількість

нейтрофільної еластази відзначається в нейтрофілах. Незначні концентрації відзначаються в моноцитах і Т-лімфоцитах. Нейтрофільна еластаза бере участь у природному процесі деградації матричних білків – еластину, колагену, фібронектину, ламініну, протеогліканів. Крім того, нейтрофільна еластаза розщеплює багаторозчинні протеїни – імуноглобуліни, фактори коагуляції, компоненти комплексу і багатопротеазні інгібітори [16]

Відома протеолітична активність нейтрофільної еластази щодо багатьох розчинних протеїнів, у тому числі цитокінів запалення [17]. Описана здатність нейтрофільної еластази *in vitro* блокувати 1-й і 3-й рецептори комплексу, що знижує міграцію Т-лімфоцитів і нейтрофілів у вогнище запалення, пригнічує їх адгезивні властивості. Нейтрофільна еластаза розщеплює рецептори ліпополісахаридів CD14, що призводить до зменшення експресії IL-8 і TNF α у відповідь на стимуляцію ліпополісахаридів [16] Як відомо, ліпополісахарид є головним компонентом бактеріальної стінки грамнегативних бактерій. Таким чином, нейтрофільна еластаза знижує запальну відповідь на проникнення мікроорганізмів.

Обговорення результатів морфологічного та біохімічного досліджень. Велике значення в розвитку запальних процесів щелепно-лицьової ділянки мають екзогенні фактори: мікротравматизм шкіри, забруднення шкіри, недотримання особистої гігієни. У військовослужбовців до сприяючих чинників належать також недотримання санітарно-гігієнічних норм, тобто відсутність чистоти в казармах, душа, гарячої води, що призводить до нерегулярного миття; висока або надмірно низька температура повітря в приміщеннях, їх висока запиленість, відсутність спецодягу. Порушення харчування, обміну речовин, гіповітаміноз, хвороби шлунково-кишкового тракту, переохолодження, перегрівання, перевтома й інші фактори призводять до ослаблення загальної імунобіологічної реактивності організму.

При важких формах періодонтиту простежується дефіцит лейкоцитарної адгезії. Визначено, що це явище може бути пов'язано як із пошкодженням, так і з дефектами нейтрофільної функції, тобто зв'язок нейтрофілів із деструктивним запаленням може включати механізми, що виходять за межі типової догми (18). У запалених тканинах пародонту, спостерігається збільшення кількості нейтрофілів і затримка апоптотичної загибелі клітин Відмінною особливістю запальних захворювань щелепно-лицьової ділянки є те, що в їх виникненні провідну роль грає одонтогенна інфекція. У великих країнах, таких як Україна, навіть місцеві економічні, культурні та соціальні відмінності можуть вплинути на поширеність захворювань порожнини рота. Дослідження поширеності захворювань порожнини рота і щелепно-лицьової ділянки в різних країнах регулярно з'являються в літературі останніми роками.

Нейтрофільні гранулоцити є домінуючими лейкоцитами в епітелії пародонтальних кишень та сусідніх тканинах пародонту. Вони захищають тка-

нини пародонту від бактеріальних інфекцій та подальшого руйнування тканин за допомогою окислювальних та неокислювальних механізмів. Останні, здається, мають найбільше значення в анаеробних умовах пародонтальної кишені. Більшість антибактеріальних речовин знаходиться в азурофільних гранулах нейтрофільних гранулоцитів. Вони здатні знищувати фагоцитизовані бактерії, але вони також можуть вивільнятися позаклітинно під час фагоцитозу [19].

Численні дослідження *in vitro* підтвердили, що нейтрофільні гранулоцити, активовані бактеріями із зубного нальоту, виділяють лізосомальні ферменти, включаючи еластазу [20].

Загальний рівень еластази у зразках десневої кривікулярної рідини оцінювали за допомогою спектрофлуориметричного методу. Armitage, G. C., Jeffcoat, M. K. та ін. (1994) встановили підвищений рівень еластази у складі рідини ясенної кишені у хворих на періодонтит та встановили прямий кореляційний зв'язок між підвищенням рівня еластази з ризиком втрати кісток, що було підтверджено даними рентгенографічного дослідження [21]. За допомогою імуногістохімічного дослідження встановили збільшений вміст еластази у хворих на гінгівіт та періодонтит, але кореляції із прогресуванням захворювань проведено не було [22]. Також Jin L J, Söder P O, Asman B та ін. [23] спостерігали значно вищий рівень еластази в кривікулярній рідині ясен у пацієнтів з так званім рефрактерним періодонтитом порівняно з пацієнтами з аналогічним прогресуванням періодонтиту, які позитивно реагували на застосоване лікування.

Ми виявили наявність великих вогнищ, наповнених нейтрофілами, у гістологічних зразках пацієнтів без клінічних ознак запалення, що за розміром відповідали показникам зразків пацієнтів із загостренням періодонтиту. Наявність однакових вогнищ та скупчення еластази вказує на те, що допустима однакова глибина ураження періапикальних тканин при безсимптомному та ускладненому перебігу періодонтиту, тобто хронічний періодонтит здатен у будь-який момент виявитися клінічно у вигляді загострення або у вигляді ускладнення перебігу, навіть в умовах клінічно благополучного перебігу періодонтиту. Зв'язок між гістологічно підтвердженою втратою клінічної прихильності та підвищеною активністю еластази було продемонстровано Renvert et al. [24]. Chen та ін. намагалися розробити діагностичні тести для оцінки ризику прогресування періодонтиту на основі визначення активності MMP-8 та еластази в кривікулярній рідині ясен у пацієнтів із хронічним періодонтитом [25]. Джин та ін. (1999–2000) вивчали взаємозв'язок між активністю еластази разом із рівнем PGE2 у кривікулярній рідині та наявністю періопаатогенних бактерій (*Actinobacillus actinomycetemcomitans*, *Bacteroides forsythus*, *Porphyromonas gingivalis*, *Prevotella intermedia*, *Treponema denticola*) у пацієнтів із нелікованим пародонтитом та продемонстрували, що місцева імунологічна реакція на періопаатогени варіюється залежно від інтенсивності імунологічної відповіді,

виміряної рівнем еластази та PGE2 у кривікулярній рідині [23, 26]. Еластаза ротової рідини пацієнтів, у яких присутність еластази в гістологічних зразках відповідала показнику еластази у пацієнтів із загостренням періодонтиту і періоститом, була близькою до показника еластази ротової рідини останніх на 3–4-у добу госпітального лікування і була вище показника 7-го дня терапії. Тобто можна допускати, що будь-які провокуючі обставини, наприклад стрес, здатні створити дисбаланс імунної системи, з легкістю спровокують розвиток ускладнень у пацієнтів з даними показником еластази в слині.

Висновки. Превалювання випадків безсимптомного перебігу хронічного апікального періодонтиту ($54,0 \pm 2,4$ %, $p < 0,05$) над випадками хронічного апікального періодонтиту з вираженими ознаками запалення або періоститом ($46,0 \pm 2,5$ %) та збільшення числа солдат строкової служби у групі пацієнтів с загостренням хронічного періодонтиту ($73,1$ %) відносно до групи пацієнтів з хронічним періодонтитом у стані ремісії ($48,5$ %), що звертаються за допомогою у медичні установі ЗС України, вказує на необхідність раннього виявлення та діагностування фази перебігу хронічних апікальних вогнищ інфекції, при відсутності явних клінічних ознак запалення саме у солдатів строкової служби.

У солдат строкової служби ускладнення перебігу хронічної апікальної інфекції розвивається на фоні збільшення середнього значення КППВ (з $6,87 \pm 0,80$ при ХАП у стані ремісії до $7,98 \pm 1,22$ при ХАП у стані загострення, $p < 0,05$); погіршення рівня гігієни порожнини рота (збільшення індексу Гріна-Вермільйона в 2,6 рази; індексу Silness-Loe – в 2,3 рази, $p < 0,05$) та стану тканин пародонту (збільшення глибини зондування пародонтального карману в 3,5 рази ніж при ремісії ХАП, збільшення рецесії ясен майже у 5 разів, $p < 0,05$). Залежності перебігу хронічної періапікальної інфекції від характеру рентгенологічної картини періодонтиту не виявлено.

Ускладнення перебігу хронічної апікальної інфекції у солдат строкової служби виникає на фоні загострення хронічного запалення, на що вказує значне зниження CD4+ при загостренні ХАП ($29,8 \pm 7,3$ % проти $34,2 \pm 7,0$ % при ремісії, при нормі $38,0$ – $43,0$ %) на фоні активації гуморального ланцюга імунної відповіді (збільшення CD19+ при загостренні до $16,6 \pm 1,9$ % проти $10,0 \pm 5,9$ % при ремісії, $p = 0,019$) та ослабленні супресорної активності клітинного імунітету (збільшення CD8+ до $28,8 \pm 7,5$ % проти $25,3 \pm 5,6$ % при ремісії, при нормі $19,0$ – $24,0$ %, $p < 0,05$).

Ускладнення перебігу хронічної апікальної інфекції у солдат строкової служби виникає при відсутності значних змін площі періапікальних тканин, яку займає еластаза: $13,62 \pm 0,81$ % при загостренні хронічного періодонтиту та $11,70 \pm 0,21$ % при ремісії ($p > 0,05$). У деяких пацієнтів при відсутності загострення періапікальної інфекції в осередку періапікального ураження кількість еластаза-позитивних клітин на умовну одиницю площі близька до

показників пацієнтів з ускладненим перебігом періапікальної інфекції: $20,35 \pm 1,36$ та $26,73 \pm 1,36$ відповідно ($p > 0,05$).

На супресію факторів, що запускають та активують захисні сили організму, імунну систему при ускладненні перебігу хронічної апікальної інфекції у солдат строкової служби вказує зниження вмісту лізоциму при загостренні хронічного апікального періодонтиту (на $24,2$ %, $p < 0,05$) та підвищення при ремісії ХАП (в 2,5 рази); на активацію процесів перекисного окислення та супресію антиоксидатної системи вказує зниження активності каталази (на $35,5$ %, $p < 0,01$) при її збільшенні під час ремісії (в 1,85 рази), зниження вмісту МДА при загостренні хронічного періодонтиту (в 2,3 рази у порівнянні в ремісією); активація еластази ротової рідини (збільшення майже в 2 рази відносно здорових осіб при її зниження в 1,45 рази при ремісії ХАП, $p < 0,05$).

Доведено, що ступінь насиченості еластазою періапікальних тканин та показники еластази ротової рідини при хронічному апікальному періодонтиті у військовослужбовців знаходяться у позитивній кореляції відносно один до одного ($r = 0,38$, $p < 0,05$).

Список літератури

1. Foster H., Fitzgerald J. Dental disease in children with chronic illness. Arch. Dis. Child. 2005. Vol. 90 (7). P. 703–708.
2. Лукиных Л. М., Лившиц Ю. Н. Верхушечный периодонтит. Нижний Новгород : Изд-во НГМА, 2004. 86 с.
3. Крячко А. Г., Лихота А. М., Шматенко О. П. Стан ротової порожнини у військовослужбовців Військово-морських Сил України. Проблеми військової охорони здоров'я. 2012. Вип. 31. С. 357–360. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prvozhd_2012_31_53.
4. Салманов И. Б. Оценка эффективности эндодонтического лечения зубов у военнослужащих в военно-медицинских организациях министерства обороны Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.14. Санкт-Петербург, 2016. 22 с.
5. Nędzi-Góra M., Kostrzewa-Janicka J., Górska R. Elastase and metalloproteinase-9 concentrations in saliva in patients with chronic periodontitis. Cent. Eur. J. Immunol. 2014. Vol. 39(3). P. 357–364. doi: 10.5114/ceji.2014.45948.
6. Tonetti M. S., Greenwell H., Kornman K. S. Staging and grading of periodontitis: Framework and proposal of a new classification and case definition. J. Clin. Periodontol. 2018. Vol. 45. P. 149–161.
7. Аверьянов А. В. Роль нейтрофильной эластазы в патогенезе хронической обструктивной болезни легких. Цитокины и воспаление. 2007. Т. 6, № 4. С. 3–8.
8. Данилевський М. Ф. Терапевтична стоматологія / М. Ф. Данилевський, А. В. Борисенко, А. М. Політун, Л. Ф. Сідельнікова, О. Ф. Несін. Здоров'я. 2004. Том 2. 398 с.
9. Косинец А. Н., Стручков Ю. В. Инфекция в хирургии : руководство. Витебск : Изд-во ВГМУ, 2004. 510 с.

10. Новосельцева Т. В. Клініко-морфологічне співставлення хронічних форм періодонтитів / Т. В. Новосельцева, Н. В. Розколуца, В. В. Черняк та ін. Український стоматологічний альманах. 2010. № 5. С. 11–12.
11. Нейтрофильная эластаза в биологических средах беременных женщин с инфекционной патологией / Ю. Г. Клименкова и др. Студенческая медицинская наука XXI века : материалы XIII Междунар. науч.-практ. конф. Витебск : Витебск. гос. мед. ун-т, 2013. С. 267–268.
12. Педорец А. П. Эндодонтическая инфекция и ее связь с клинико-морфологическими проявлениями хронических периодонтитов / А. П. Педорец, А. Г. Пиляев, С. И. Максютенко и др. Дентальные технологии. 2005. № 2–3(21–22). С. 56–58.
13. Терапевтична стоматологія : підручник для студентів стоматологічного факультету вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / За ред. Анатолія Ніколішина. Вид. 2-ге, виправлене і доповнене. Вінниця : Нова Книга, 2012. 680 с.
14. Хюльсман М., Шефер Э. Проблемы эндодонтии. Азбука, 2009. 586 с.
15. Эластазная активность ротовой жидкости пациентов с гнойно-воспалительными процессами челюстно-лицевой области / А. А. Кабанова, В. К. Окулич, А. И. Гончарова, А. К. Усович, А. Г. Денисенко. Клиническая медицина. 2014. №30. С. 68–75.
16. Airila-Månsson S., Söder B., Kari K., Meurman J. H. Influence of combinations of bacteria on the levels of prostaglandin E2, interleukin-1beta, and granulocyte elastase in gingival crevicular fluid and on the severity of periodontal disease. *J. Periodontol.* 2006. Vol. 77. P. 1025–1031.
17. Armitage G. C., Jeffcoat M. K., Chadwick D. E., Taggart E. J., Numabe Y., Landis J. R., Weaver S. L., King T. Longitudinal evaluation of elastase as a marker for the progression of periodontitis. *Journal of Periodontology.* 1994. Vol. 65(2). P. 120–128. URL: <https://doi.org/10.1902/jop.1994.65.2.120>.
18. Chen H. Y., Cox S. W., Eley B. M. Et al. Matrix metalloproteinase-8 levels and elastase activities in gingival crevicular fluid from chronic adult periodontitis patients. *J. Clin. Periodontol.* 2000. Vol. 27. P. 366–369.
19. Dennison D. K., Van Dyke T. E. The acute inflammatory response and the role of phagocytic cells in periodontal health and disease. *Periodontol.* 2000. Vol. 14. P. 54–78.
20. Idil K. W., Gökbugetb N. M., Maike Z. V., Werner G. Immunohistochemical analysis of the gingiva with periodontitis of type I plasminogen deficiency compared to gingiva with gingivitis and periodontitis and healthy gingiva. *Archives of Oral Biology.* 2016. Vol. 72. P. 75–86. URL: <https://doi.org/10.1016/j.archoralbio.2016.07.013>.
21. Jin L. J., Söder P. O., Leung W. K. et al. Granulocyte elastase activity and PGE2 levels in gingival crevicular fluid in relation to the presence of subgingival periodontopathogens in subjects with untreated adult periodontitis. *J. Clin. Periodontol.* 1999. Vol. 26. P. 531–540.
22. Jin L., Söder B., Corbet E. F. Interleukin-8 and granulocyte elastase in gingival crevicular fluid in relation to periodontopathogens in untreated adult periodontitis. *J. Periodontol.* 2000. Vol. 71. P. 929–994.
- Könönen E., Gursoy M., Kahraman U. *Gursoy Periodontitis: A Multifaceted Disease of Tooth-Supporting Tissues. J. Clin. Med.* 2019. Vol. 8(8). P. 1135. URL: <https://doi.org/10.3390/jcm8081135>.
23. Könönen E., Gursoy M., Kahraman U. *Gursoy Periodontitis: A Multifaceted Disease of Tooth-Supporting Tissues. J. Clin. Med.* 2019. Vol. 8(8). P. 1135. URL: <https://doi.org/10.3390/jcm8081135>.
24. Renvert S., Wikström M., Mugerabi M. et al. Association of crevicular fluid elastase-like activity with histologically-confirmed attachment loss in ligature-induced periodontitis in beagle dogs. *J. Clin. Periodontol.* 1998. Vol. 25. P. 368–374.
25. Seemann R., Hägewald S. J., Sztankay V., Drews J., Bizhang M., Kage A. Levels of parotid and submandibular/sublingual salivary immunoglobulin A in response to experimental gingivitis in humans. *Clin. Oral. Investig.* 2004. Vol. 8(4). P. 233–237.
26. Siqueira Junior J. F., Rôças I. N., Alves F. R. F., Campos L. C. Periradicular status related to the quality of coronal restorations and root canal fillings in Brazilian population. *Oral Surg. Oral Med. Oral. Pathol. Oral. Radiol Endod.* 2005. Vol. 100(3). P. 369–374.